

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA PAXTA TO‘QIMACHILIK KLASTERLAR FAOLIYATINING TARTIBGA SOLINISHI VA QO‘LLAB-QUVVATLANILISHI

i.f.n.(PhD) Ko‘chimov Abdujamil Hamraqulovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali dotsenti

Hamraqulov Shokir Abduhakim o‘g‘li

Jizzax politexnika instituti magistranti

kuchimov7474@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada paxta to‘qimachilik klasterlari faoliyatining davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan tartibga solinish va qo‘llab-quvvatlanish mexanizmlari, shuningdek, paxta to‘qimachilikka ixtisoslashgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirishga ko‘maklashishning shakllari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Klaster, me‘yoriy-huquqiy asoslar, davlat boshqaruvi organlari, nodavlat birlashmalar, bozor infratuzilmasi, moliyaviy va boshqa muassasalar, yalpi daromad.

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning hozirgi bosqichining kun tartibida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish vazifasi oldinga suriladi. Ushbu vazifani ixtisoslashgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi jarayonlarini qo‘llab-quvvatlamasdan turib amalda hal etish g‘oyat murakkab muammo hisoblanadi. Iqtisodiyotning turli sohalarida ixtisoslashgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirish bo‘yicha hal etilishi lozim bo‘lgan vazifalarning murakkabligi va ko‘p qirraliligi ushbu jarayonlarning davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash va tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirishni talab qiladi.

Respublikada hozirgi vaqtda barpo etilgan ishbilarmonlik muhitining rivojlanishini davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish tizimi iqtisodiyotda ushbu jarayonlarni yuqori sur‘atlarda shakllantirish imkonini beradi. Biroq ushbu jarayon unsurlarining asosiy qismi, birinchi navbatda, mulkchilikning turli shakllariga asoslangan turli faoliyatga ixtisoslashgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik yuritish klasteri

doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasini tashkil etishga kam ahamiyat beriladi. Bundan tashqari, tarmoq va hududiy boshqaruv organlari ko‘pincha o‘zaro faoliyatlarni muvofiqlashtirmaydi. Paxta to‘qimachilikka ixtisoslashgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi bo‘yicha muayyan vazifalarni hal etishdagi ularning vakolatlari to‘lig‘icha tartibga solinmay qolmoqda [1,7]. Paxta-to‘qimachilikka ixtisoslashgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi jarayonlarini davlat va nodavlat organlar tomonidan tartibga solish va qo‘llab-quvvatlashni takomillashtirish quyidagi asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

- me‘yoriy-huquqiy asoslarni takomillashtirish;
- davlat boshqaruvi organlarining ushbu jarayonlarni qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish bo‘yicha vakolatlarining chegaralanganligini inobatga olgan holda, ularning faoliyatini kuchaytirish;
- nodavlat birlashmalar, bozor infratuzilmasi, moliyaviy va boshqa muassasalarning turli faoliyatga ixtisoslashgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirishga ko‘maklashishini faollashtirish.

Paxta-to‘qimachilikka ixtisoslashgan xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasini qo‘llab-quvvatlash va tartibga solishning asosiy unsurlari 1-rasmda keltirilgan [2].

Ma‘lumki, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar fuqarolik qonunchiligining umumiy me‘yorlari bilan tartibga solinadi. Biroq xorij tajribasida kichik korxonalar ishtirokidagi subpudrat munosabatlari kichik biznes manfaatlarini himoya qilishga yo‘naltirilgan maxsus qonunchilik bilan tartibga solinadi. Nazarimizda bunday maxsus qonun hujjatini bizning mamlakatda ham joriy etish, xususan, O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yuritish klasteri doirasida tovarlar ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatishda o‘zaro hamkorlik va ishlab chiqarish kooperatsiyasi to‘g‘risida Nizom” loyihasini ishlab chiqish va qabul qilish kerak.

Mazkur Nizom loyihasi bilan, bizning fikrimizcha, bozor iqtisodiyotining muhim mexanizmlari tartibga solinadi, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar tovarlar ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko‘rsatishda xo‘jalik klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasiga bo‘lgan talablarini rasmiy tarzda qondirish imkoniyatiga ega bo‘ladi, ishlab chiqarish jarayolarini tashkil etishda xatarlar pasaytiriladi. Ushbu Nizomni ishlab chiqish va qabul qilish zarurati O‘zbekiston Respublikasida xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik klasteri doirasidagi o‘zaro hamkorligi va ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlarni amalga oshirishning samaradorligi bilan

belgilanadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yuqoridagi xujjatning aniq bajarilishi ushbu jarayonga jalb etilgan respublika korxonalarining yalpi daromadi qiymatini kamida 12-15 mlrd. so'mga oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini pasaytirish hisobidan ular foydasini (qo'shimcha qiymat) 1,2-1,5 mlrd. so'mga ko'paytirish imkonini beradi. Bunda davlat budjetiga dastlabki ekspert hisob-kitoblariga ko'ra taxminan qo'shimcha 4-5 mlrd. so'm tushadi, 8-10 mingta yangi ish o'rinlari barpo etiladi [3].

Shu bilan birga Nizomda xo'jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasining ishtirokchilari shartnoma doirasida quyidagi majburiyatlarga ega bo'lishi belgilab qo'yilishi lozim:

- uchinchi shaxslarga va ularning manfaatlariga zarar yetkazmagan holda, o'z huquqlarini amalga oshirish;

- xo'jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi doirasida hamkorlarga to'liq va ishonchli ma'lumotlarni, hamda birgalikda tovarlar ishlab chiqarish, ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan hujjatlarni taqdim etish;

- xo'jalik yuritish klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi ishtirokchilariga majburiyatlarning tez va to'liq bajarishiga to'sqinlik qilmaslik.

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tomonidan paxta to'qimachilikka ixtisoslashgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning xo'jalik klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirishga ko'maklashishning quyidagi shakllariga muhim e'tibor qaratilishi kerak:

- o'qitish va muayyan masalalar bo'yicha amaliy ko'nikmalarni ishlab chiqish maqsadida konferensiyalar, seminar-treninglarni tashkil qilish;

- ushbu muammolarni hal etish masalalari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun maxsus kurslarni tashkil qilish [4].

Har bir tuman va viloyat bo'yicha turli faoliyatga ixtisoslashgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning xo'jalik klasteri doirasidagi o'zaro hamkorligi hamda ishlab chiqarish kooperatsiyasini kengaytirishga doir samarali va maqsadli ishlarni amalga oshirish uchun manfaatdor vazirliklar va idoralar ishtirokida maxsus dasturlar ishlab chiqilishi kerak [5,6].

1-rasm

Paxta to'qimachilikka ixtisoslashgan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning xo'jalik klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasini qo'llab-quvvatlash va tartibga solishning asosiy unsurlari

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Айнакулов М.А. Экономическая эффективность управления кластером в реальном секторе экономики. // «Экономика и социум». Международный научно-практический журнал. 2022. № 2 (93)-1 (февраль, 2022) С. 187

2. Айнакулов М.А., Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакский политехнический институт. 2016. № 7.2 (111.2) С. 48-50.

3. В.В.Berkinov, М.А.Аynaqulov. “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: 2004-114 b.

4. Aynakulov M.A. Problems, prestiges of animation process and technique // Uz ACADEMIYA. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL.ISSN (E)-2181-1334.VOL 1, ISSUE 2, AUGUST 202. Jild-2

5. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Xatamov A.Ya. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // in Volume 1, Issue 5 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences in June 2021.

6. A.Ko‘chimov. M.Aynaqulov. Qurilishda xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining iqtisodiy samaradorligi. “Me‘morchilik va qurilish muammolari” ilmiy-texnik jurnal. 2019 yil 2-son.

7. A.Ko‘chimov. M.Aynaqulov “Menejment” o‘quv qo‘llanma. Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirining 2020 yil 4 maydagi 285-sonli buyrug‘i. №285-193